

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAĞI BOLALARNING MATEMATIKA MASHG'ULOTLARDAGI O'YIN TURLARI VA ULARNING ROLI

Xoldarova F.M.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti mustaqil izlanuvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19215756>

Annotatsiya: Maktabgacha katta yoshdagi bolalar uchun matematika mashg'ulotlarini samarali tashkil etishda **o'yin faoliyati** asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Chunki bu yoshdagi bolalar uchun o'yin – bu nafaqat hordiq, balki o'rganishning eng tabiiy qiziqarli va oson o'rganish metodlaridan biridir.

Аннотация: Игра один из главных инструментов эффективной организации уроков математики для детей старшего дошкольного возраста. Ведь для детей этого возраста игра — это не только форма досуга, но и один из самых естественных, интересных и простых способов обучения.

Abstract: Play is one of the main tools for effectively organizing mathematics classes for older preschool children. Because for children of this age, play is not only a form of leisure, but also one of the most natural, interesting and easy learning methods.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, elementar matematika, zamonaviy texnologiyalar, interaktiv metodlar, raqamli ta'lim, vizual va hissiy.

O'yin faoliyati matematik tushunchalarni shakllantirishning asosiy vositasi hisoblanadi. Bolalar uchun o'yin tabiiy faoliyat turi bo'lib, ular o'yin jarayonida matematik qoidalarni oson va qiziq tarzda o'zlashtirishadi. Didaktik o'yinlar, harakatli o'yinlar, rolli o'yinlar matematik tushunchalarni shakllantirish uchun keng qo'llaniladi. Misol uchun, "do'kon" o'yini orqali bolalar raqamlarni, qo'shish va ayirish amallarini o'rganadilar, "qurilish" o'yini orqali geometrik shakllar va fazoviy munosabatlar haqida tasavvur hosil qiladilar .

O'yin turlari va ularning matematik ta'limdagi roli

O'yin turi	Misollar	Rivojlantiriladigan ko'nikmalar	Matematik tushunchalar	Tashkiliy sharoitlar
Didaktik o'yinlar	"Raqamlar uyini", "Shakllar dunyosi"	Matematik tushunchalarni o'zlashtirish	Raqamlar, geometriya	Maxsus materiallar tayyorlash
Harakatli o'yinlar	"Raqamli yugurish", "Matematik estafeta"	Jismoniy va aqliy faoliyat birligi	Miqdoriy munosabatlar	Keng maydon, belgilar
Rolli o'yinlar	"Do'kon", "Qurilish", "Oshxona"	Ijtimoiy-matematik ko'nikmalar	Amaliy matematik	Turli rekvizitlar
Konstruktiv o'yinlar	"Geometrik qurilish", "Namunalar"	Fazoviy tasavvur	Geometriya, o'lchash	Qurilish materiallari
Jadval o'yinlari	"Matematik loto", "Domino"	Mantiqiy fikrlash	Naqsh, qoida	Kichik guruhlar

Modellashtirish usuli elementar matematik tushunchalarni shakllantirishda alohida o‘rin tutadi. Bolalar konkret predmetlar, sxemalar, diagrammalar yordamida matematik munosabatlarni namoyon qiladilar. Bu jarayon bolalarning mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi va mavhum matematik tushunchalarni konkret shakllarda tasavvur qilishga yordam beradi. Modellashtirish jarayonida bolalar matematik masalalarni mustaqil hal qilish ko‘nikmalarini egallaydilar.

Matematik nutqni rivojlantirish ham muhim pedagogik vazifa hisoblanadi. Bolalar matematik atamalarni o‘rganish, o‘z fikrlarini aniq ifodalash, matematik jarayonlarni og‘zaki tushuntirish ko‘nikmalarini egallashlari zarur. Bu jarayon bolalarning elementar matematik fikrlashini rivojlantiradi va keyinchalik maktabda matematik fanlarni o‘rganishda muhim rol o‘ynaydi. Matematik nutqni rivojlantirishda og‘zaki va yozma ish shakllari bir-birini to‘ldiradi.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha katta yoshdagi bolalarning elementar matematika mashg‘ulotlarida o‘yinlardan foydalanishi bolalarda mustahkam bilim va ko‘nikmalarni shakllantiradi, o‘qishga bo‘lgan ijobiy munosabatni rivojlantiradi. Shu sababli, har bir tarbiyachi matematika mashg‘ulotlarini rejalashtirishda o‘yin texnologiyalaridan keng va maqsadga muvofiq foydalanishi joyizdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mavlonov.N.Sh Masofadan o‘qitish tizimini o‘quv jarayoniga qo‘llash prinsiplari. // “Kasbiy fanlar metodikasi”. Toshkent 2019-sentyabr 9(106)
2. Muminova.D.R Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida pedagoglarning e‘tiqodi va amaliyotini baholash tizimi orqali bolalarda dastlabki savodxonlikni rivojlantirish. Ped.fan.doktori(RhD) dis.avtoreferat – T.: 2022. 8 b
3. Mo‘minova.N.S Malaka oshirish jarayonida maktabgacha ta‘lim tashkiloti tarbiyachipedagoglarining mediakompetentligini rivojlantirish. Ped.fan.doktori(RhD) dis.avtoreferat – T.: 2022. 8 b
4. Muslimov.N.A., Qo‘ysinov O.E “Kasb ta‘limi o‘qituvchilarini tayyorlashda mustaqil ta‘limni tashkil etishning nazariyasi va metodikasi” T.”Fan nashryoti”2009y.